

EXPECTATIVAS E EXPERIÊNCIAS DO PACIENTE ADULTO EM USO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR PROLONGADA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 10/01/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10480868

Roberto Oliveira Guimarães¹; Samara Karine Carvalho Sena²; Adriele Lins Silva³; Ana Letícia Santos do Nascimento⁴; Aretusa Lopes Cavalheiro⁵; Carine Laura de Andrade⁶; Juliana Araújo Brandão⁷; Keyse Rafaela Nascimento dos Santos⁸; Lilian Cristina Silva Santos Magri⁹; Matheus Oliveira Nery de Freitas¹⁰; Reislá Délis Silva de Almeida¹¹

RESUMO

A hipoxemia é uma manifestação clínica comum em pacientes com doença respiratória crônica, sendo o principal fator para a prescrição da oxigenoterapia domiciliar prolongada. Para aqueles que progridem com hipoxemia, a prescrição da oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP) poderá trazer benefícios, como redução da sensação de dispneia, maior tolerância aos esforços e melhora na expectativa de vida. Objetivo: Descrever sobre as expectativas e experiências do paciente adulto em uso de oxigenoterapia domiciliar prolongada. Métodos: Revisão bibliográfica, foram selecionados artigos que abordem assuntos relacionados ao tema,

publicados no período de 2013 a 2023. Conclusão: observou-se que a Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada tem impacto na qualidade de vida dos pacientes, com melhora dos sintomas respiratórios, mas apresentam também pontos negativos na vida social, como limitações em suas atividades diárias ou mudanças comportamentais.

Palavras – chaves: Oxigenoterapia, domiciliar.

ABSTRACT

Hypoxemia is a common clinical manifestation in patients with chronic respiratory disease, and is the main factor for the prescription of prolonged home oxygen therapy. For those who progress with hypoxemia, the prescription of prolonged home oxygen therapy (LTOT) may bring benefits, such as reduced sensation of dyspnea, greater tolerance to exertion, and improved life expectancy. Objective: To describe the expectations and experiences of adult patients using prolonged home oxygen therapy. Methods: Literature review, articles addressing subjects related to the theme, published in the period 2013 to 2023, were selected. Conclusion: it was observed that Prolonged Home Oxygen Therapy has an impact on the quality of life of patients, with improvement of respiratory symptoms, but also has negative points in social life, such as limitations in their daily activities or behavioral changes.

Keywords: Oxygen therapy, home.

1 – INTRODUÇÃO

A hipoxemia é uma manifestação clínica comum em pacientes com doença respiratória crônica (AZEVEDO et al, 2021)⁽¹⁾. As doenças respiratórias crônicas podem evoluir com hipoxemia em repouso ou induzida pelo exercício, estando entre as principais causas de redução da qualidade e da expectativa de vida. Elas têm como consequência, especialmente devido às complicações infecciosas e internações, um alto custo para a assistência à saúde pública e suplementar, assim como para

os pacientes e seus familiares. Para aqueles que progridem com hipoxemia, a prescrição da oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP) poderá trazer benefícios, como redução da sensação de dispneia, maior tolerância aos esforços e melhora na expectativa de vida (CASTELLANO et al, 2022).⁽²⁾

Em WATANABE et al 2015⁽³⁾, destaca-se que a ODP tem sido pesquisada em populações de diferentes faixas etárias. Estudo com crianças mostrou que as doenças de base que levam ao uso de ODP são: fibrose cística, displasia broncopulmonar, bronqueolite obliterante, neurodeficiências e hipertensão pulmonar secundária. Já em adultos, a pesquisa considera que as principais doenças de base são: enfisema pulmonar, hipoxemia, bronquite, fibrose pulmonar entre outras; enquanto outro estudo cita a DPOC e hipoxemia.

A melhora da sobrevida com a ODP foi comprovada em pacientes com DPOC estável e hipoxemia crônica grave.⁽²⁾ A DPOC é uma doença inflamatória dos pulmões, resultantes de alterações patológicas nas vias aéreas periféricas e no parênquima pulmonar, representada pela limitação do fluxo de ar. Quando o paciente é diagnosticado em estágio grave da DPOC é prescrito a Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada (ODP) (BUENO et al, 2023).⁽⁴⁾

Segundo Weber 2020⁽⁵⁾, a oxigenoterapia consiste num tratamento em que a pressão parcial do oxigênio no sangue arterial é aumentada por meio de uma maior concentração de oxigênio no ar inspirado, sendo uma terapia eficaz. Sua indicação baseia-se em dados gasométricos e clínicos.

Classicamente, a indicação de ODP é baseada em trabalhos sobre DPOC e extrapolada para as demais doenças respiratórias crônicas. A oximetria de pulso é usada para triar os pacientes com hipoxemia em repouso; quando a SpO₂ for $\leq 92\%$, está indicada a solicitação de gasometria arterial coletada em ar ambiente; além disso, também se deve avaliar a presença ou não de hipercapnia. Os critérios para indicação de ODP são

os seguintes: hipoxemia grave com $\text{PaO}_2 \leq 55$ mmHg ou $\text{SaO}_2 \leq 88\%$ ou $\text{PaO}_2 \leq 59$ mmHg ou $\text{SaO}_2 \leq 89\%$ na presença de edema, cor pulmonale (HP) e/ou policitemia (hematócrito $> 55\%$).^(6,20,25) A duração diária da ODP deve ser de, no mínimo, 15 h/dia, incluindo o período de sono, e o fluxo de oxigênio deve ser o suficiente para elevar a PaO_2 acima de 60 mmHg ou a SpO_2 acima de 90% (CASTELLANO et al, 2022).⁽²⁾

Para WEBER et al 2020⁽⁵⁾, o uso da ODP apresentou-se como uma ferramenta para o aumento da capacidade funcional dos pacientes. Estes benefícios incluem aumento da interação social, apreciação do estado de saúde e autogestão de suas atividades diárias. A maioria dos pacientes também percebeu benefícios no controle dos sintomas, tais como a melhora da falta de ar, das náuseas, do apetite e da cor da pele. As principais desvantagens identificadas nestes estudos foram diminuição da mobilidade, desconforto relacionado com os tubos nasais, barreiras ao acesso à terapia de oxigênio, e o ruído relacionado com o equipamento.

2 – OBJETIVOS

Descrever sobre as expectativas e experiências do paciente adulto em uso de oxigenoterapia domiciliar prolongada.

3 – MATERIAIS E MÉTODOS

Para esta revisão bibliográfica foram efetuadas pesquisas, utilizando as bases de dados online SciELO e BVS. As pesquisas foram feitas utilizando os seguintes termos: oxigenoterapia, domiciliar. Adotaram-se os seguintes critérios de inclusão: artigos escritos nos últimos dez anos, ou seja, de 2013 a 2023, redigidos em português e ou inglês traduzido, disponibilizados de forma gratuita e livre. Foram selecionados após a leitura do título e resumo, observando se contemplavam o tema pesquisado. Foram excluídos os artigos com as seguintes características: informações inapropriadas ou omissas e ensaios clínicos que não abordem a temática.

Esta pesquisa se caracteriza como uma revisão bibliográfica que visa descrever sobre as expectativas e experiências do paciente adulto em uso de oxigenoterapia domiciliar prolongada.

4 – RESULTADOS

Ao realizar a busca foram encontradas 13 referências. Após a leitura minuciosa dos títulos e resumos e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionadas 4 referências para compor o quadro do artigo.

QUADRO 1 – IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS POR AUTOR/ANO, TIPO, OBJETIVO E CONCLUSÃO

Autor e ano	Tipo	Objetivo	Conclusão
Bueno et al (2023)	Estudo qualitativo	Compreender os significados atribuídos pela pessoa idosa com DPOC em uso da ODP referentes ao relacionamento amoroso e à prática sexual.	A percepção da pessoa idosa com DPOC em uso da ODP indica que a oxigenoterapia impactou sobre a prática sexual nos relacionamentos amorosos. Ter boa qualidade nos relacionamentos e na prática sexual é condição fundamental

			para promover a saúde.
Weber et al (2020)	Estudo qualitativo	Conhecer as perspectivas dos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica sobre o uso da Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada.	Os pacientes experimentaram limitações em suas atividades diárias, sendo estas um ônus para eles. Conhecer as expectativas e experiências destas vivências auxiliam no cuidado mais humanizado e integral.
Marcondes et al (2020)	Estudo longitudinal retrospectivo	Avaliar a associação da aderência ao uso da ODP com as características clínicas, qualidade de vida e mortalidade após cinco anos de seguimento em pacientes com	A aderência à ODP e o tipo de prescrição não foram associados nas taxas de mortalidade. As características clínicas dos pacientes não foram associadas com a aderência ao uso da ODP e foi identificada alta taxa de

		DPOC muito grave	mortalidade em pacientes com DPOC em uso de ODP em cinco anos.
Mesquita et al (2018)	Estudo experimental (ensaio clínico)	Determinar o impacto da adesão à oxigenoterapia de longa duração (OLD) na qualidade de vida, dispneia e capacidade de exercício em pacientes com DPOC e hipoxemia decorrente do esforço acompanhados durante um ano.	A qualidade de vida parece ser menor em pacientes com DPOC e hipoxemia decorrente do esforço que não aderem à OLD do que naqueles que o fazem. Além disso, a OLD parece ter efeito benéfico nos sintomas da DPOC.

5 – DISCUSSÃO

Bueno *et al* (2023) realizaram um estudo qualitativo no qual pacientes idosos com diagnóstico confirmado de DPOC e em uso de ODP foram entrevistados, a fim de compreender os significados atribuídos pelos mesmos, referentes ao impacto do tratamento no relacionamento amoroso e à prática sexual. Na análise qualitativa, duas categorias emergiram das entrevistas: 1- Desestabilização no relacionamento

amoroso e na vida sexual do usuário de ODP revelou que a terapia causa perturbação nos relacionamentos, como mudança de parceiro ou até a ideia de procurar uma pessoa extraconjugal; 2- Vivência e significados da DPOC e da oxigenoterapia durante a relação sexual, na qual é relatado o sofrimento com as questões fisiológicas, o quanto o paciente sente falta de ar para ter relação sexual e o impacto disso no desempenho e na frequência, diminuindo esses momentos com o parceiro. Diante dos achados do estudo, a percepção da pessoa idosa com DPOC em uso da ODP indica que a oxigenoterapia impactou sobre a prática sexual e nos relacionamentos amorosos. Os pacientes tiveram suas vidas modificadas, com mudança de hábitos, alterações fisiológicas e reorganização familiar.

Em Weber *et al* (2020) também foi realizado um estudo qualitativo, com 20 pacientes com diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, com o objetivo de conhecer as perspectivas dos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica sobre o uso da Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada. Sobre a composição da amostra, a idade média foi de 69 anos, 70% do sexo feminino, 85% possuíam escolaridade inferior ao ensino médio e 15% eram analfabetos. O tempo médio de uso da ODP foi de 3,5 +- 2 anos. As categorias de análise foram: fortalezas da terapia, desafios da terapia, processo de luto e relação com a família. O estudo apresentou que são nítidas as mudanças no cotidiano e no comportamento dos usuários com ODP. Os pacientes experimentaram limitações em suas atividades diárias, sendo estas um ônus para eles. Conhecer as expectativas e experiências destas vivências auxiliam no cuidado mais humanizado e integral.

Marcondes *et al* (2020) tiveram como objetivo avaliar a associação da aderência ao uso da ODP com as características clínicas, qualidade de vida e mortalidade após cinco anos de seguimento em pacientes com DPOC muito grave. Os achados do estudo mostraram que a aderência à ODP e o tipo de prescrição não foram associados às taxas de mortalidade. As características clínicas dos pacientes não foram associadas com a

aderência ao uso da ODP e foi identificada alta taxa de mortalidade em pacientes com DPOC em uso de ODP em cinco anos.

Mesquita *et al* (2018) determinaram em seu estudo, o impacto da adesão à OLD na qualidade de vida, dispneia e capacidade de exercício em pacientes com DPOC e hipoxemia decorrente do esforço acompanhados durante um ano. Em conclusão, o principal achado do estudo é que a qualidade de vida é pior em pacientes que não aderem à ODP do que naqueles que o fazem. A adesão à ODP contribui para melhorar a qualidade de vida por meio da melhora dos sintomas. Em comparação com os pacientes com DPOC que não aderiram à ODP, aqueles que o fizeram apresentaram melhor qualidade de vida após um ano de acompanhamento.

6 – CONCLUSÃO

Com esta revisão bibliográfica observou-se que, pelos estudos apresentados, a Oxigenoterapia Domiciliar Prolongada tem impacto na qualidade de vida dos pacientes, com melhora dos sintomas respiratórios, mas apresentam também pontos negativos na vida social dos mesmos, como limitações em suas atividades diárias ou mudanças comportamentais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, F. M. de; OLIVEIRA, C. C.; EVANGELISTA, D. G.; CABRAL, L. F.; MALAGUTI, C. Adesão à oxigenoterapia domiciliar prolongada em pacientes com doença respiratória crônica em duas cidades do estado de Minas Gerais, Brasil. *J. Bras. Pneumol.* 2021;47(3):e20210055

BUENO, G. H.; CAMPOS, C. J. G.; TURATO, E. R.; PASCHOAL, I. A.; MARTINS, L. C. Vivências de idosos com doença pulmonar crônica em uso de oxigenoterapia domiciliar prolongada no relacionamento amoroso e sexual. *Rev. Bras. Geriatr. Gerontol.* 2023;26:e230085

CASTELLANO, M. V. C. O.; PEREIRA, L. F. F.; FEITOSA, P. H. R.; KNORST, M. M.; SALIM, C.; RODRIGUES, M. M.; ET. AL. Recomendações para oxigenoterapia domiciliar prolongada da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (2022). J. Bras. Pneumol. 2022;48(5):e20220179

MARCONDES, V. K.; KUWAZURU, T. S.; SILVA, L. P. C. e; CEZARE, T. J.; FRANCO, E. A. T.; PRUDENTE, R.; TANNI, S. E. Avaliação da associação da aderência à oxigenoterapia domiciliar prolongada e marcadores clínicos e mortalidade em cinco anos em pacientes com a doença pulmonar obstrutiva crônica. J. Bras. Pneumol. 2020;46(6):e20190158

MESQUITA, C. B.; KNAUT, C.; CARAM, L. M. de O.; FERRARI, R.; BAZAN, S. G. Z.; GODOY, I.; TANNI, S. E. Impacto da adesão à oxigenoterapia de longa duração em pacientes com DPOC e hipoxemia decorrente do esforço acompanhados durante um ano. J. Bras. Pneumol. 2018;44(5):390-397

KOVELIS, D.; CRUZ, P.L.; SILVA, L.I.; SIERRA, J.R.; SANDOVAL, P.R.M.; VALDERRAMAS, S. Characteristics of long-term home oxygen therapy users in the municipality of Curitiba, Brazil. Fisioter. Mov. 2019;32:e003204

WATANABE, C. S.; ANDRADE, L. F. C.; SILVA NETO, M. Q.; SANTOS, S. F. T.; KAWATA, L. S. Oxigenoterapia domiciliar prolongada: perfil dos usuários e custos. Rev. enferm. UERJ ; 23(1): 95-101, jan.-fev. 2015.

WEBER, A.; BUENO, G. H.; GODOY, I. Perspectivas da oxigenoterapia domiciliar para pacientes com doença pulmonar crônica. J. Nurs. Health. 2020; 10(1): e20101005.

¹Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: roberto_rog@hotmail.com

²Fisioterapeuta do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: samarakarinecs@yahoo.com.br

³Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: adri.linsh@gmail.com

⁴Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: leticiasantosphb@hotmail.com

⁵Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: aretusalc@hotmail.com

⁶Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: cariine.andrade@hotmail.com

⁷Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas de Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: juliana.abrandao@hotmail.com

⁸Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH. e-mail: rafaeladrk@gmail.com

⁹Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: lilian_magri@hotmail.com

¹⁰Fisioterapeuta do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e-mail: matheusnery_6@hotmail.com

¹¹Fisioterapeuta da Universidade Federal de Uberlândia, e-mail: reisladelis@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expandiente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil